

Hintergrund: Die medizinisch-pflegerische Versorgung von Kindern mit chronischen Erkrankungen ist ein wichtiges Tätigkeitsfeld von Schulgesundheitsfachkräften (SGF) an Grundschulen. Eine intensiviertere Zusammenarbeit zwischen SGF, Schulgemeinschaft (u.a. Schulleitung, Lehrkräften, Eltern) und Öffentlichem Gesundheitsdienst (ÖGD) im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung und des schulärztlichen Dienstes könnte die koordinierte Versorgung im Schulalltag stärken.

Zielsetzung: Wir untersuchten, wie sich die Zusammenarbeit zwischen SGF, Schulgemeinschaft und ÖGD bei der Versorgung von Kindern mit chronischen Erkrankungen (1) derzeit gestaltet und (2) wie diese ausgebaut werden könnte, um den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule und die Versorgung während der Schulzeit zu stärken.

Methoden: Wir führten Fokusgruppeninterviews mit SGF, Schulleitungen und Schulärzt*innen sowie einen Workshop mit SGF durch. Die Rekrutierung fand an 26 Grundschulen mit SGF in Rheinland-Pfalz und den jeweils zuständigen Gesundheitsämtern statt. Die Interviewleitfäden deckten (1) den Status quo der sektorenübergreifenden Zusammenarbeit, (2) Kontextfaktoren und (3) Weiterentwicklungsbedarfe ab. Die Auswertung erfolgte mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Kuckartz.

Ergebnisse: Sechs SGF, 6 Schulleitungen und 4 Schulärzt*innen nahmen an den Fokusgruppeninterviews und 21 SGF am Workshop teil. Die Zusammenarbeit an den Grundschulen gestaltete sich sehr heterogen. Die Schuleingangsuntersuchung war oftmals der einzige Kontaktpunkt der SGF, der Schulleitungen und der Eltern von Kindern mit chronischen Erkrankungen zum ÖGD. Die Schuleingangsuntersuchung wurde v.a. zur Weitergabe der Untersuchungsergebnisse an die Schulen und zur Information der Eltern über das Angebot der SGF genutzt, wobei der ÖGD vorwiegend in einer Vermittlerfunktion gesehen wurde. Darüber hinaus sahen die Teilnehmenden keine weiteren Vernetzungsbedarfe. Vielmehr wurden die Kinderärzt*innen der involvierten Subspezialitäten (z.B. Diabetologie, Pulmologie) als wichtige Ansprechpersonen genannt, um versorgungsrelevante Aspekte (z.B. Behandlungs-, Notfallpläne) abzusprechen. Im Vergleich zum ÖGD hätten diese einen umfassenderen Überblick über die Versorgung des Kindes. Kontextfaktoren, die die Zusammenarbeit mit dem ÖGD und den Arztpraxen beeinflussten, waren Zeit- und Personalmangel, datenschutzrechtliche Einschränkungen der Informationsweitergabe, der Wille und das Engagement aller Beteiligten sowie eingeschränkte Informationen zur Schulgesundheitspflege.

Implikationen für Forschung und Versorgungspraxis: Dem ÖGD dürfte an der Schnittstelle zwischen Kindergarten und Schule eine wichtige Rolle bei der Vermittlung von Familien mit Versorgungsbedarfen an die SGF zukommen. Das Potenzial des ÖGD im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung sollte im Zuge der Ausweitung der Schulgesundheitspflege verstärkt in den Blick genommen werden. Maßnahmen zur Stärkung der datenschutzkonformen sektorenübergreifenden Versorgung (z.B. rechtliche Prüfung und Anpassung des Informationsaustauschs) und Informationsmaterial zur SGF könnten hierzu beitragen. Darüber hinaus erscheint die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen SGF, Kinderärzt*innen der involvierten Subspezialitäten und weiteren außerschulischen Leistungserbringenden vorrangig, um inner- und außerschulische Versorgungspfade besser miteinander zu verzahnen.